

Ікальчик Микола Іванович, доцент кафедри агроінженерії та транспортних технологій, ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут"

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ СКРЕПЕРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ГНОЮ

Постановка проблеми: Для забезпечення необхідних санітарних умов та мікроклімату в тваринницьких приміщеннях необхідно створити ефективні та безпечні системи технічних засобів. [1].

При безприв'язному боксовому способі утримання великої рогатої худоби, гній видаляється із приміщення стаціонарними скреперними установками, під час роботи яких спостерігається недостатня якість очищення гнойових каналів, що потребує розробки нових конструкцій робочих органів. Тому актуальними є дослідження, спрямовані на виявлення та розкриття принципів взаємодії робочих органів скреперної установки та гноєм, та обґрунтування раціональних конструкційних та технологічних параметрів скреперної установки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій:

Скреперні установки мають більш тривалий час роботи та меншу продуктивність порівняно з фронтальними міні навантажувачами, проте мають менші показники енерговитрат у перерахунку на одну тварину [2]. Виходячи з цього виникає потреба у збільшенні швидкості руху скрепера для забезпечення більшої продуктивності.

В роботах [3] досліджуючи життєві цикли отриманої продукції тваринницьких ферм, виконуючи один із розрахунків LSA циклу, визначається енергоефективність, як відношення кількості енергії в одиниці продукту до сумарної кількості витраченої енергії.

Наведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що зі збільшенням часу між видаленням гною скреперами збільшуються накопичення аміаку у тваринницькі приміщення. Для зменшення викидів аміаку в тваринницьких приміщеннях, зменшення кількості збудників маститу необхідно збільшити частоту видалення гною, але це призводить до збільшення енерговитрат. Тому виникає завдання мінімізації енергоспоживання шляхом удосконалення скреперних установок, в тому числі, шляхом вибору конструктивно-технологічних параметрів скреперних установок.

Мета дослідження: Визначення раціональних параметрів та режимів роботи скреперної установки для видалення гною на основі встановлення закономірностей впливу конструктивно-технологічних параметрів на питому енергоемність процесу. Це дозволить знизити енергоемність видалення гною.

Виклад основного матеріалу: Скреперні установки УС-15, УС-Ф-170, УС-250, УСГ-3 призначені для видалення гною великої рогатої худоби із тваринницьких приміщень з боксовим і комбінованим утриманням.

Скреперна установка УСГ-3 складається з приводу, тягових ланцюгів, проміжних штанг, скреперів, поворотних роликів.

Скрепер – це робочий орган, що збирає і переміщує гній каналами. Він складається з повзуна, шарніра, натяжного пристрою та двох скребків. Залежно від ширини каналу розсувні скребки виставляють на ширину очищення від 1,8 до 3 м. На кінцях скребків болтами прикріплені гумові чистики, які очищають від гною стінки каналу.

Поряд з перевагами, є й недоліки скреперних установок для видалення гною. Одним з недоліків є те, що скреперні установки не якісно згрібають гній з дна гнойового каналу. Практика показує що для повного згрібання гною потрібно зробити три, або навіть чотири проходи скрепера.

Отже існує потреба в розробці скреперного пристрою для повного видалення гною з каналу та зменшення кількості його проходів.

Для вирішення даної проблеми пропонується зробити робочу фронтальну поверхню скребків виконати у вигляді відвала.

Для ефективної роботи скрепера необхідно забезпечити сталу величину тиску гною який рухається по робочій поверхні скребка. З цією метою були розроблені рівняння і на їх основі побудовані криві, які є траєкторіями руху частинок гною по робочій поверхні скребка.

Виходячи з цього відвал скребка повинен мати змінний радіус кривизни.

Завдяки цьому скребки інтенсивно забирають ущільнений гній, внаслідок руйнування зв'язків між його шарами і водночас скребки краще притискаються до поверхні гнойового каналу, тому вони якісніше згрібають гній.

Скреперний пристрій для прибирання гною складається з повзуна 1, пристрою поворотного 2, скребків 3, 4, ланцюга 5, гумового чистика 6, та упора 7.

Робоча поверхня скребків у вигляді відвала дає змогу пласту гною частково накопичуватись на поверхні відвала і таким чином маса гною створюватиме додатковий тиск на скребок що притискатиме його до дна гнойового каналу. В результаті якість прибирання гною покращиться, а отже зменшиться число робочих проходів скрепера.

Техніко-економічні переваги заявленого скреперного пристрою порівняно з прототипом є підвищення продуктивності при менших енерговитратах і загальних витратах на очищення, а також покращення якості видалення гною із каналів.

На дану розробку отриманий патент на корисну модель № 82787.

Відповідно до цього профілю розробили креслення скребка (рис.1).

Рисунок 1 - Розроблений скребок скреперної установки.

Експериментальні дослідження проводились у виробничих умовах на натурній скреперній установці марки УСГ-3. Було використано також скрепери із робочими поверхнями у вигляді відвала (рис. 1). Дослідження проводились при дотриманні стабільних середньо статистичних фізико-механічних властивостей гнойової маси, які характеризують фракційним складом, вологістю, щільністю, липкістю, коефіцієнтом тертя, гігроскопічністю частинок і іншими властивостями.

Експериментальні дослідження проводились з використанням загальноприйнятих методик та передбачали статистичну обробку матеріалу та планування багатofакторного експерименту.

Дослідження проводили із 3-кратним повторенням, у такій послідовності:

- поверхню гнойового каналу повністю очищали від гною;
- гній рівномірно розподілявся по поверхні гнойового каналу, у кількості 1736 кг (попередньо зважуючи його), що відповідає максимальному накопиченню гною на одне прибирання;
- кут розкриття скребоків скрепера змінювався за допомогою двох кронштейнів з отворами, що дозволяє змінювати його в діапазоні від 70 до 170 градусів;
- кут нахилу скребоків скрепера до поверхні гнойового каналу змінювали в діапазоні від 30 до 90 градусів;
- швидкість руху скрепера змінювали за допомогою частотного перетворювача FR–D700 (Mitsubishi Electric) у межах від 0,04 до 0,18 м/с;
- час кожного проходу скрепера фіксувався секундоміром;
- витрати потужності на опір руху скрепера фіксувався за допомогою кіловатметра «Lovato elektrik DMK 40» та персонального комп'ютера HP Pavilion dv6000 з програмним забезпеченням DMK Remote Control;
- поверхня гнойового каналу очищалася вручну, а маса гною зважувалася на вагах.

Аналіз взаємного впливу кута розкриття та кута нахилу скребоків скрепера (рис. 2) показав, що зі збільшенням кута нахилу скребоків скрепера γ від 30° до 90° питома енергоємність E_{CUR} змінюється за параболічною функцією, яка має

оптимум – мінімальне значення питомої енергоємності знаходиться в діапазоні кута нахилу скребків скрепера від 55° до 65° і коливається в межах від 0,33 до 0,35 кВт год./т.

Рис. 2. Залежність питомої енергоємності удосконаленої скреперної установки від кута розкриття скрепера та кута нахилу скребків скрепера

Завдяки особливостям скреперів, виконаних з фронтальною робочою поверхнею у вигляді відвала, гній буде не відриватись від поверхні гнойового каналу, а буде зрізатися, що зменшить опір, а отже і енергоспоживання. Також гній буде наповзати на поверхню скребків притискаючи їх до поверхні каналу, що приводить до покращення якості очищення, а отже, зменшення кількості проходів скрепера для досягнення необхідної якості.

Встановлені раціональні параметри і режими роботи скреперної установки зменшують енергоємність скреперної установки при збереженні якості очищення гнойового каналу.

Висновки: 1. Встановлено можливість зниження енергоємності процесу видалення гною скреперами, застосування робочих органів із оптимальними параметрами дозволяють зменшити кількість робочих проходів скрепера на третину при збереженні якості видалення гною.

2. На основі проведених досліджень визначено оптимальні параметри скреперної установки для видалення гною за яких енергоємність буде мінімальною, а саме, кут розкриття скрепера – в межах від 105° до 115° , кут нахилу робочої поверхні скребків – 60° , швидкість руху скрепера – 0,13 м/с.

3. Експериментальні дослідження роботи розробленої скреперної установки для прибирання гною та установки заводського виготовлення УСГ-3, показали зниження питомих витрат енергії на 44 до 48 % до 0,34–0,36 кВт год./т на прибирання гною при застосуванні удосконаленого робочого органу із оптимальними конструктивними параметрами.

Список використаних джерел

1. Машини та обладнання для тваринництва : підручник / Під ред. І. Г. Бойко. Харків : ХНТУСГ, 2006. Т. 1. 225 с.
2. Marcussen Dorte, Laursen Annette Krog. The basics of dairy cattle production / Ed. by Stewart Grant. 1 edition. Århus : Landbrugsforlaget: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2008. 240 p.
3. Environmental assessment of alternative treatment schemes for energy and nutrient recovery from livestock manure. C. Pedizzi, I. Noya, J. Sarli et al. Waste Management . 2018. may.